

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В ПОВЕСТИ СУХБАТА АФЛАТУНИ «ГЛИНЯНЫЕ БУКВЫ, ПЛЫВУЩИЕ ЯБЛОКИ»

Рустамова Зайтуна Фаррух кизи

Чирчикский государственный педагогический университет

Магистрант 1-го курса

Аннотация: Статья анализирует повесть «Глиняные буквы, плывущие яблоки», показывая трансформацию русского культурного кода в условиях мультикультурализма и поиска идентичности.

Ключевые слова: язык, мультикультурализм, идентичность, палимпсест, сказ, адаптация, культура.

В эпоху глобальных культурных изменений и активного развития мультикультурализма писатели, особенно из постсоветских стран, сталкиваются с необходимостью переосмысления традиционных культурных кодов. Литературное пространство формируется на пересечении русской классической традиции и локальных, часто восточных, ментальных систем, что отражает сложные процессы адаптации и трансформации. Повесть Сухбата Афлатуни «Глиняные буквы, плывущие яблоки» является ярким примером того, как автор, используя язык и художественные приёмы, создаёт новый литературный дискурс, объединяющий наследие советской эпохи, русскую классическую традицию и особенности местной культуры.

На протяжении истории русский язык служил важным инструментом объединения в многонациональных государствах. Однако в условиях двуязычия и культурного взаимодействия его роль становится неоднозначной. С одной стороны, он сохраняет статус языка науки, образования и культуры, с другой – превращается в средство идеологического и культурного влияния, что особенно проявилось в советский период. После распада Советского союза начался процесс деколонизации, в ходе которого представители национальных

культур стремятся восстановить и осмыслить утраченные элементы своего наследия.

В литературе такой процесс выражается через стилизацию, переосмысление классических текстов и ироническое отношение к традиционным канонам. Повесть Сухбата Афлатуни «Глиняные буквы, плывущие яблоки» становится не просто художественным произведением, а своеобразной лабораторией культурной реконструкции. Автор, используя сказовую манеру повествования и стилистику «русского языка в тюбетейке», показывает, как классические литературные формы могут трансформироваться и адаптироваться в мультикультурном контексте.

В «Глиняных буквах, плывущих яблоках», подчёркивается не только историческая значимость русского языка, но и его двойственная роль в современных культурных процессах. Он представлен как инструмент коммуникации, но одновременно действует как активный агент культурного воздействия. Данное противоречие особенно заметно в постсоветском пространстве, где язык сохраняет статус наследия, но при этом подвергается переосмыслению.

Выбор именно этой повести Сухбата Афлатуни для анализа феномена мультикультурализма в литературе обусловлен её глубоким погружением в проблемы культурного взаимодействия. Русский язык в произведении выполняет не просто утилитарную функцию, а становится проводником культурных кодов. Что, в свою очередь, проявляется в многочисленных отсылках к классической литературе – произведениям Лермонтова, Некрасова, Маяковского и других авторов [1, А. 5]. Внедрённые в сознание героев через уроки, публичные выступления и цитирование, эти тексты воспринимаются как эталон культурного уровня и духовной высоты. Таким образом, русский язык в повести символизирует не только литературную традицию, но и систему ценностей, которая формирует восприятие культуры в целом.

Однако передача культурных ценностей через русский язык имеет и обратную сторону. В советскую эпоху он часто использовался как инструмент

культурного доминирования, что неизбежно влияло на восприятие литературы и формирование национального самосознания. В повести описанная ситуация находит отражение в образе старого учителя, который, прибегая к жёстким методам воспитания, стремится навязать ученикам устоявшиеся нормы и стереотипы.

Классическая литература, представленная через традиционные цитаты и каноничные фрагменты, передаётся не как живое наследие, а как догматическая истина, требующая заучивания. Подобный процесс носит принудительный характер, что приводит к механическому повторению текстов без осознания их глубинного смысла.

В повести «Глиняные буквы, плывущие яблоки» особенно ярко проявляется контраст между официальным, каноническим языком и живой, адаптированной речью местных жителей [1, А. 8]. Русский язык, привитый через образовательные и пропагандистские структуры, сталкивается с местной культурной традицией, которая имеет свои уникальные акценты и идиоматические выражения. Что, в свою очередь, ведёт к интересной трансформации классических цитат, которые, претерпевая изменения, порой становятся источником комизма. Например, знакомое выражение «скатертью дорога» трансформируется в «пусть на твоей дороге скатерть валяется». Такая игра со словами не только вызывает улыбку, но и подчеркивает процесс адаптации традиционных фраз в контексте новой культурной реальности. Здесь русская классика переплетается с местной ментальностью, где привычные выражения получают неожиданный и зачастую ироничный смысл. Подобная языковая трансформация демонстрирует, как язык в произведении непрерывно меняется, отражая динамику межкультурных взаимодействий.

В условиях, когда культурное влияние русского языка воспринимается неоднозначно, он становится ареной борьбы за самобытность. С одной стороны, русский язык остаётся мощным средством передачи знаний и культурных традиций, с другой – его насильственное навязывание вызывает сопротивление. Герои повести, сталкиваясь с официальной идеологией,

стремятся переосмыслить и адаптировать полученные культурные коды под местные реалии. Таким образом, язык превращается в динамичный элемент, в котором происходит постоянный процесс деконструкции и реконструкции культурного наследия. Подобный процесс позволяет формировать новую идентичность, где традиционные элементы приобретают новые смыслы и значения.

Русский язык в «Глиняных буквах, плывущих яблоках» символизирует одновременно и утрату, и возрождение культурной памяти. Он становится своеобразным «кодом», посредством которого передается знание о прошлом, о традициях и ценностях. Утрата «букв счастья» – символ исчезновения культурных ориентиров – противопоставляется надежде на возрождение, когда правильное понимание и адаптация языка может вернуть утраченную идентичность и даже привести к обновлению жизненной энергии в сообществе.

Сказовая манера повествования в повести «Глиняные буквы, плывущие яблоки» проявляется через органичное сочетание мифологических элементов, фольклорных мотивов и бытовых реалий, что создает впечатление живого, устного рассказа [2, Б. 2]. Автор, используя приемы традиционного сказа, вводит в повествование элементы волшебства и мистики, позволяющие читателю почувствовать связь с древними преданиями. Так, например, история утраченного алфавита приобретает мифологический оттенок: потеря букв становится не просто сюжетным поворотом, а символом забвения культурной памяти, а их восстановление – метафорой возрождения духа и идентичности. Данная идея пронизывает весь текст, создавая ощущение, что каждое слово и каждая буква обладают собственной жизнью, способной изменить ход событий, как это часто бывает в народных сказаниях.

Кроме того, повествование насыщено фонетическими и морфологическими особенностями, характерными для устной народной речи. Автор намеренно допускает отклонения от литературных норм: звуковые искажения, небрежное произношение, элементы просторечия и даже намеренные ошибки становятся частью стилистического арсенала. Например,

когда герой пытается декламировать стихотворение, его речь наполнена характерными для местного диалекта особенностями, что делает процесс декламации одновременно комичным и поучительным. Такое смешение высокопарного литературного языка и живой народной речи позволяет создать эффект «русского языка в тибетейке» – язык приобретает черты, нехарактерные для классической нормы, но глубоко укорененные в повседневном общении [4, Ю. 2]. Что, в свою очередь, превращает повествование в некую языковую лабораторию, где происходит непрерывный диалог между традицией и новаторством, между официальной речью и устной мудростью народа.

Таким образом, сказовая манера повествования и стилизация языка в «Глиняных буквах, плывущих яблоках» не просто украшают текст, а играют решающую роль в формировании его смыслового и эмоционального наполнения. Примеры преобразования известных фраз и использование фольклорных элементов помогают читателю не только окунуться в атмосферу древних сказаний, но и осознать сложность процесса культурного перевода, в котором устоявшиеся литературные нормы претерпевают значительные изменения под влиянием местной ментальности и повседневной жизни.

Понятие «палимпсест культурных кодов» в контексте повести «Глиняные буквы, плывущие яблоки» отражает идею о том, что культурная идентичность – это не нечто статичное и однозначное, а многослойный, динамичный процесс, в котором прошлое и настоящее переплетаются, иногда оставаясь почти незаметными, а иногда ярко проявляясь в тексте. Сам термин «палимпсест» в литературоведении используется для описания текста, где старые надписи или символы оставляют следы, несмотря на наложение нового содержания. Аналогичным образом, в повести Сухбата Афлатуни происходит наложение различных культурных слоев: традиции советской идеологии, каноны русской классической литературы, восточные мифы и фольклор, – все они существуют одновременно и переплетаются, образуя сложный «текст» современной культурной идентичности.

В произведении центральным символом становится ранее упоминавшийся утраченный алфавит – который является не просто набором букв, а символом забытой памяти, утраченного культурного кода, который когда-то определял само существование народа. Утрата алфавита символизирует потерю связи с корнями, с тем уникальным знанием, которое передавалось из поколения в поколение. При этом попытка его восстановления становится не столько практическим действием, сколько метафорой глубинного поиска идентичности. В этом поиске автор демонстрирует, как прошлое, хоть и затирающееся под натиском новых культурных влияний, оставляет неизгладимый след, как «наслоение» воспоминаний, традиций и символов.

Палимпсест в данном случае служит метафорой для описания процесса, когда культурное наследие не исчезает полностью, а лишь изменяет свою форму. Прошлое не стирается окончательно, оно остаётся в виде тонких слоев, которые, при определённых условиях, могут быть «вскрыты» и переосмыслены. Таким образом, поиск утраченной идентичности в повести – это не столько стремление восстановить что-то утрачено конкретное, сколько попытка разобраться в многослойности своего культурного бытия. Данный процесс включает в себя как ревизию старых традиций, так и адаптацию их к современным условиям, когда каждое новое поколение заново «переписывает» свой палимпсест, добавляя к нему собственные смыслы.

Еще одним ярким примером этой идеи служит образ учителя-дервиша, который, как проводник утраченной памяти, пытается возродить забытый алфавит. Его миссия символизирует не просто передачу знаний, но, прежде всего, возвращение к корням, восстановление связи с древними символами и смыслами, которые дают возможность понять, кто мы есть на самом деле. В этом образе отражается сложность идентичности, когда она постоянно подвергается воздействию внешних сил, но при этом остаётся глубоко личностной и сакральной [3, Т. 10].

Таким образом, палимпсест культурных кодов в повести – не просто метафора, а концептуальный инструмент, раскрывающий сохранение

культурной памяти под слоями традиций и влияний. Идентичность предстает как живой, изменяющийся текст, где каждая новая «надпись» дополняет смысл и открывает возможности самовыражения.

В повести русский язык выполняет двойную роль: с одной стороны, он передает культурное наследие и идеологию, с другой — сталкивается с сопротивлением, адаптируясь. В результате возникает уникальный языковой феномен, где литературные каноны взаимодействуют с живой речью, формируя новый лингвокультурный контекст.

Таким образом, произведение подчеркивает, что поиск утраченной идентичности – это не конечная цель, а постоянный процесс. Прошлое и настоящее находятся в непрерывном диалоге, и русский язык, как важная часть этого разговора, сохраняет свою историческую ценность. Вместе с тем, он становится площадкой для творчества и переосмысления, открывая пространство для самовыражения и культурного возрождения.

Использованная литература:

1. С. Афлатуни, «Глиняные буквы, плывущие яблоки». Журнал «Октябрь». Москва. 2006. № 9.
2. А.М. Балтабаева. Преломление мультикультурного сознания в повести Сухбата Афлатуни «Глиняные буквы, плывущие яблоки» // Сборник НУУз. Ташкент. 2021. №1.
3. Н.А. Томилова. Мотив дервишества в русской литературе (на материале творчества Сухбата Афлатуни, Тимура Зульфикарова, Александра Илического): дис. ... канд. филол. наук. Москва. 2014. 181 с.
4. Юхнова И. С. Русский культурный код в повести Сухбата Афлатуни "Глиняные буквы, плывущие яблоки" // Мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций. Нижний Новгород. 2015. №2 (10).